

Muraviova Olena, Arkhypova Viktoriia, Krupei Mykhailo. Academic freedom of a foreign language teacher and his “dialogue of differences” with the institution of higher education.

The global socio-economic situation is characterized by a movement towards the creation of a society in which human capital will become the main and most significant factor determining the success of the country at all levels. Citizens of a developed country should receive the best education, adequate to the current challenges. To fulfil this large-scale function, the best specialists who will help young people develop their knowledge and skills, should be involved in education, namely, university education should be built on the principles of academic freedom. The article deals with the universal components for implementing the academic freedom principle of a foreign language teacher (autonomy of the cognitive plan, communicative freedom and corporate codes of the teacher as part of the professional community) and his/her socially responsible scientific and pedagogical activity, which encourages the formation of an atmosphere favourable for the search of new solutions. In connection with the trajectory of self-expression, the question of the ultimate goal of the teacher's academic freedom is revealed.

Key words: academic freedom, cognitive autonomy, communicative freedom, the code of professional conduct for teachers, scientific and pedagogical product, academic mobility.

М. О. Нестерова

**УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІННОСТЯМИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ
ВИКЛАДАЧІВ ТА УНІВЕРСИТЕТУ**

Вступ: Соціетальні виклики, зокрема, складні соціальні кризи та військові конфлікти, вимагають як від суспільства, так і від всіх організацій, і заклади вищої освіти тут не є виключенням, адаптації та переосмислення своєї діяльності, своїх управлінських підходів (Свириденко, 2021). Здається, що найпершим завданням має бути ефективне досягнення цілей, отримання запланованого результату, що наближає перемогу. І такі підходи є в сучасному управлінні: так, успішно і широко застосовується менеджмент за цілями (Management by Objectives, МВО). Менеджмент за цілями вимагає встановлення чітких, вимірюваних цілей, які допомагають організації досягати конкретних результатів. Цей підхід часто використовується в закордонних університетах для підвищення ефективності освітнього процесу, наукових досліджень та управління персоналом. Основою МВО є принцип SMART (конкретність, вимірюваність, досяжність, релевантність, обмеженість у часі) у постановці цілей, також мають бути визначені конкретні індикатори досягнення цілей (Середа, 2020). Наприклад, університет може ставити перед собою завдання підвищити конвертацію своїх наукових досліджень в комерційні або господарські проекти, або збільшити кількість публікацій у рецензованих журналах, або залучити більше іноземних студентів, тощо. Проте, навіть в мирні часи, цей підхід може бути надто зосередженим на кількісних аспектах і недостатньо враховувати якісні, стратегічні цілі, а також, так звані, довгострокові цінності та якість. На відміну від управління за цілями, управління за цінностями - Management by Values (MBV) - більш орієнтоване на досягнення стратегічних цілей, формування політик, корпоративної культури, заснованих на спільних цінностях. В той же час, аналізуючи ефективність цього підходу, С. Долан і С. Гарсія (2006) показали, що таке управління за цінностями дає більшу віддачу, ніж інші види. Крім того, вони пропонують свою модель розгляду цінностей з трьох різних, але взаємодоповнюючих позицій: етико-соціальної (переконавання про способи поведінки), економіко-прагматичної (орієнтація на ефективність, дотримання стандартів, дисципліни) і емоційно-розвиваючої (мотивація на самореалізацію) (Ткачук, Ткачук, 2018). У вищій освіті цей підхід використовується для створення культури академічної доброчесності, інноваційності та інклюзивності. Наприклад, університет може визначити своїми основними цінностями чесність, відкритість до змін і соціальну відповідальність, які впливатимуть на прийняття рішень і стратегію розвитку. Основною перевагою управління за цінностями є згуртованість спільноти, яка в університеті

може проявлятися, наприклад, як зміцнення довіри (Нестерова, 2020), або довгострокове підвищення лояльності студентів, викладачів і співробітників. Одразу слід зазначити, що це може бути декларацією, власним бажанням, адже ефективність цього підходу важче оцінити кількісно. Але саме кризи є часом випробування на стійкість, часом перевірки та гартування цінностей. Тому орієнтація на цінності завжди була запорукою надійності та ефективності кризового менеджменту в різних соціальних сферах. І зараз управління за цінностями має стати ключовим елементом, що забезпечує єдність та ефективну співпрацю між викладачами та університетом, сприяючи збереженню місії та стійкості освітнього процесу в надзвичайно складних умовах. На базовому рівні теоретичних узагальнень ціннісно-орієнтоване управління передбачає інтеграцію спільних цінностей у стратегію та повсякденну діяльність організації. Для університетів це означає формування корпоративної культури, яка підтримує академічну свободу, етичні стандарти та соціальну відповідальність. Багато університетів цінності декларують в явному виді, просувають їх на своїх ресурсах і це стає основою для прийняття рішень та адаптації до нових викликів. Але найкращими носіями та трансляторами університетських цінностей є не веб ресурси, або університетські збірки статей, а самі викладачі. Адже, саме їхня залученість та ідентифікація з місією університету впливають на якість викладання, наукових досліджень та взаємодії зі студентами. Реальний, а не тільки декларований ціннісно-орієнтований підхід допомагає зберегти цілісність та місію закладу, забезпечуючи підтримку з боку викладачів та студентів. Приклади багатьох українських університетів під час війни демонструють, як спільні цінності сприяють мобілізації ресурсів та підтримці освітнього процесу.

При надзвичайній важливості ціннісній орієнтованості, залученості викладачів, управління за цінностями не може бути без управлінців, без інтеграції цінностей як у стратегію університету, так і в щоденний операційний менеджмент. Виходячи з теорії і практики управління за цінностями, для цього мають бути послідовно реалізовані наступні аспекти:

- розробка та поширення місії та бачення, що відображають спільні цінності університетської спільноти;
- створення та підтримка працюючих відкритих платформ для діалогу між всіма учасниками освітнього процесу, адміністрацією, викладачами та студентами, щодо важливості та практичних напрямків реалізації цінностей, а також досягнення узгоджених цілей;
- проведення просвітницьких, навчальних заходів, зокрема, тренінгів та семінарів, спрямованих на підвищення обізнаності про ціннісно-орієнтоване управління, його значення та практику його реалізації в університетах.

Одразу слід застерегти, що в університетах є велика загроза, від якої менше потерпають, наприклад, бізнес організації, піти в зону своєї експертизи і більше досліджувати та інформувати про цей підхід, ніж створювати ефективно працюючу управлінську систему та живу організаційну культуру, що має реальні ціннісні засади. Крім того, як і будь які інші соціальні інновації, впровадження управління за цінностями може стикатися з опором змінам, різноманітністю та невизначеністю індивідуальних ціннісних орієнтацій ще й, типово, обмеженими часовими, людськими та фінансовими ресурсами. До зазначених проблем в умовах кризи, пов'язаної з війною, додаються стресові розлади, депресивні стани, професійне та емоційне вигорання, необхідність дбати про фізичну безпеку, переживання втрат, тощо. Однак, подолання цих викликів можливе через послідовну реалізацію стратегій, спрямованих на гармонізацію особистих та організаційних цінностей, а також через залучення всіх стейкхолдерів до процесу формування та впровадження ціннісних орієнтирів. Це можна вважати за ефективну комбінацію правильного цілепокладання, яке не підміняє, а підсилюється правильно визначеними цінностями. Щодо правильного визначення цінностей в кризових умовах, що сприяє подоланню страхів та супротиву змінам, в класиці управління змінами наводиться приклад палаючої платформи в північному морі, з величезної висоти якої співробітники плигали в буремне море, бо загроза від пожежі була всім очевидна та невідступна. Інколи тільки кризові

випробування несуть нам не тільки загрозу руйнування нашої зони комфорту, а й можливість позбутися від зайвого, щоб відкрити щось для нас справжнє, важливе і необхідне.

Висновки: Успішне управління університетом чи організацією має поєднувати обидва підходи – управління по цілям та управління по цінностям. Наприклад, встановлення чітких цілей із врахуванням ключових цінностей може забезпечити як досягнення короткострокових результатів, так і довгостроковий розвиток. Університети, які інтегрують цінності в свою щоденну діяльність, водночас маючи чітко визначені цілі, досягають більшої конкурентоспроможності та стійкості на ринку освіти. Ціннісно-орієнтоване управління має стати невід’ємною складовою ефективною співпраці між викладачами та університетом, особливо в умовах кризи та війни. Для більшої ймовірності дієвого результату спільні цінності і спільні цілі узгоджують, тоді вони послугують зміцненню організаційної культури, підвищенню мотивації та залученості персоналу, а також забезпечують стійкість та адаптивність університету в складних обставинах.

Список використаних джерел

1. Ткачук, Л., Ткачук, М. (2018). Концепція управління за цінностями як новий підхід у менеджменті закладу вищої освіти. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu*, [online] 80 (3). Available at: <https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznanu.0080.02> [Accessed 08.01.2025].
2. Клочко, В. М., Богоявленський, О. В. та Постольна Н. О. (2021). Управління за цінностями як головний елемент створення корпоративної культури підприємства. *Бізнес Інформ*, [online] 4, с. 270–275. Available at: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001261294> [Accessed 08.01.2025].
3. Серєда, Г. В. (2020). Досвід університетів в області впровадження КРІ-показників досягнення стратегічних цілей. *Журнал економічних наук*, [online] 4. Available at: <https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/6578> [Accessed 08.01.2025].
4. Dolan, S., Garcia, S. and Richley, B. (2006). *Managing by Values: A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making a Living in the 21st Century*. London: Palgrave Macmillan.
5. Nesterova, M., Dielini, M., Shynkaruk, L. and Yatsenko, O. (2020). Trust as a cognitive base of social cohesion in the university communities. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, [online] vol.8. Available at: <http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/823> [Accessed 08.01.2025].
6. Svyrydenko, D., Nesterova, M. and Dielini, M. (2022) Changes in social cohesion in the university community in the context of crisis phenomena in society. *Baltic Journal of Economic Studies*, [online] vol. 8, 3. pp. 185–197. Available at: <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-185-196> [Accessed 08.01.2025].

References

1. Tkachuk, L., Tkachuk, M. (2018). The concept of value management as a new approach to mortgage management provides great insight. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu*, [online] 80 (3). Available at: <https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznanu.0080.02> [Accessed 01/08/2025].
2. Klochko, V. M., Bogoyavlensky, O. V. and Postolna N. O. (2021). Values management as the main element of the creation of corporate corporate culture. *Business Inform*, [online] 4, pp. 270–275. Available at: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001261294> [Accessed 01/08/2025].
3. Sereda, G. V. (2020). Evidence from universities in the field of promoting KPI indicators in achieving strategic goals. *Journal of Economic Sciences*, [online] 4. Available at: <https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/6578> [Accessed 01/08/2025].
4. Dolan, S., Garcia, S. and Richley, B. (2006). *Managing by Values: A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making a Living in the 21st Century*. London: Palgrave Macmillan.
5. Nesterova, M., Dielini, M., Shynkaruk, L. and Yatsenko, O. (2020). Trust as a cognitive basis of social cohesion in the university communities. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, [online] vol.8. Available at: <http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/823> [Accessed 01/08/2025].

6. Svyrydenko, D., Nesterova, M. and Dielini, M. (2022) Changes in social cohesion in the university community in the context of crisis phenomena in society. *Baltic Journal of Economic Studies*, [online] vol. 8, 3. pp. 185–197. Available at: <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-185-196> [Accessed 01/08/2025].

Нестерова Марья Олександрівна. Управління за цінностями в контексті співпраці викладачів та університету.

У роботі розглядається значення ціннісно-орієнтованого управління в закладах вищої освіти, особливо в умовах кризи та війни. Також досліджується концепція управління за цінностями у вищій освіті та її порівняння з підходом управління за цілями. Показано, як ці два підходи можуть доповнювати один одного, зокрема у кризових умовах, таких як війна в Україні, забезпечуючи ефективну взаємодію між викладачами та університетом, адаптацію до соціальних викликів і підтримку освітнього процесу. Розглядається, як інтеграція спільних цінностей сприяє формуванню довіри, підвищенню мотивації персоналу та збереженню місії університетів у складних обставинах.

Ключові слова: криза, соціальні інновації, співпраця, університет, управління за цінностями, цінності.

Nesterova Marja. Management by values in the context of educators and university interaction.

The study explores the significance of value-based management in higher education institutions, particularly during crises and wartime. It also examines the concept of management by values in higher education and compares it with the management by objectives approach. The analysis demonstrates how these two approaches can complement each other, especially in crisis conditions such as the war in Ukraine, ensuring effective interaction between educators and universities, adapting to social challenges, and maintaining the continuity of the educational process. The study highlights how the integration of shared values fosters trust, enhances staff motivation, and preserves the mission of universities under challenging circumstances.

Key words: collaboration, crisis, management by values, social innovation, university, values.

Н. В. Обухова, О. А. Давиденко

АКТУАЛІЗАЦІЯ AGILE-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Agile, Agile-менеджмент в перекладі з англійської («рухливий», «спритний», «еластичний») – ітераційний та інкрементний метод планування та керування проектами і процесами [1]. В повному розумінні ця термінологія пов'язана з трансформацією - тобто впровадженням гнучкої методології управління в будь-яку структуру: організацію, компанію або заклад освіти. В сучасних умовах жодна галузь, підприємство, компанія та заклад освіти не може працювати прибутково без ретельно підготовленого фахівця.

Agile-трансформація являється основою системи цінностей, принципів і практик, даючи змогу керівникам, управлінцям, менеджерам усіх рангів і рівнів планувати та будувати свою роботу, формувати колектив або команду так, щоб забезпечити високу адаптивність до мінливих умов ринку та бізнес-середовища [2]. Цей підхід застосовується для того, щоб підвищувати залученість фахівців компанії або закладу освіти приймати зміни, ефективно взаємодіяти та сприяти досягненню результатів.

Аристотель понад 2300 років тому визначив термін «знаходженням золотієї середини» в науці. Тейлор Ф.В. стверджував в своїх працях, що «зміг перетворити бюрократичне управління з мистецтва на науку, що являється класикою у літописах бізнесу». Це дозволяє констатувати, що велика кількість компаній користуються принципами Agile [3].